

КУРС: Приложна масспектрометрия

Лекции: 30 часа;

Упражнения: 30 часа.

Лектор(и): Доц. д-р Божидарка Иванова; Доц. д-р XXX XXX (Лекции част 3. Хибридни методи и техники за анализ)

Бързото развитие на геномиката, протеомиката, комбинаторната химия, медицинската и токсикологичната диагностика предизвика широкомащабно внедряване на масспектрометричните методи в аналитичната практика с цел да се отговори на изискванията и високите стандарти на аналитичната информация на предимно мултидисциплинарни области на съвременната наука като например екохимията, биохимията, биомедицината, медицинската химия, хранителната химия, токсикологията, криминалистиката, фармакология, и др. Масспектрометрията е уникален и незаменим в аналитичната практика инструментален метод за количествен и структурен анализ на химичните съединения, който не само позволява измерване на масата и прецизно определяне на елементния състав, но също така предоставя и подробна идентификация на молекули *in vivo* и *in vitro*. Методът позволява идентификация на аминокиселинната последователност на пептиди и протеини; определя местата на посттранслационни модификации; идентифицира бактериални щамове; и анализира прецизно молекулните и йони структури на органични, неорганични, метало-органични, или комплексни съединения в целия диапазон от молекулни тегла обхващащ както ниско- така и високо молекулни аналити. Иновации в т.н *омикс-методи* позволяващи бърз подбор на комбинаторни библиотеки отреди на масспектрометрията незаменимо място и в области като наномедицината, представляваща комбинация от диагностика и терапия (тераностика). Масспектрометрията е доказано ефикасен инструментален метод за анализ на сложни биологични смеси чрез прилагане на хибридни методи и техники, като например GC-MS, LC-MS, CE-MS и TLC-MS, където масспектрометърът действа като чувствителен и високо специфичен детектор. Такива подходи намират приложение в геномиката, функционалната протеомика, и системната биология. Капацитетът на масспектрометрията да охарактеризира ниско молекулни съединения, които не са кодирани от гени, я направи основен метод за анализ в метаболомиката и, заедно с протеомиката се превръща в допълващ метод в транскриптомиката. Капацитетът на масспектрометрията да определя количествено аналити в сложни многокомпонентни проби в диапазон от аналитични концентрации от фемтомолни до аттомолни нива я превърна в т.н. *златен стандарт* в аналитичната практика и основен метод не само за анализ на биологични проби, но и проби от околна среда и храни. В тази връзка целта на курса е да предложи на студентите на разбираем език като се избягват сложни уравнения и изисквания за задълбочени познания по физика на масспектрометричните феномени. По същество, учебният план на курса е надграждащ и предполага наличие на основни познания у студентите по основополагащи концепции на съвременните методи на масспектрометрия, които се усвояват в основните дисциплини по Инструментални Методи за Химичен Анализ предназначени за студенти „Бакалаври“ от специалностите „Химия“, „Екохимия“, „Инженерна химия и съвременни материали“ и „Ядрена химия“, защото съдържанието му обхваща главно практическите аспекти на съвременната масспектрометрия и практическите ѝ приложения в аналитичните науки. Акцентът е върху съвременна методология на аналитичната масспектрометрия позволяваща избор на подходящи масспектрометрични инструментални методи и техники за анализ и интерпретиране на масспектрометрични данни с цел ефективно решаване на конкретни аналитични и научни проблеми свързани с количественото и структурно охарактеризиране на материята. Така, студентите придобиват, както теоретични знания по съвременни методи за получаване и интерпретиране на масспектри, така и практични умения за самостоятелно решаване на научни проблеми от изследователската практика доколкото, както включените в лекциите молекулни обекти, така и тези разгледани на упражнения са от изключителен интерес и значение за области като химия, биохимия, медицинска химия, фармация, археология, радиохимия и др. Придобитите знания дават възможност на студентите директно да прилагат съвременни методи на масспектрометрията, както в тяхната работа като учени или учени-преподаватели в Изследователски Центрове; Научни и Образователни Институции; така и в работата им към лаборатории за Изследване и Развитие към пълният спектър от индустриални браншове, включващи, например Фармацевтична или Хранително-вкусова индустрии; Горивна индустрия; Лакова индустрия; Текстилна индустрия; Битова Химия; Козметика, и др. Курсът е предназначен за студенти обучаващи се по магистърски програми по „Екохимия“, „Археометрия“, „Биоаналитична и бионеорганична химия“, „Радиохимия и радиоекология“, „Ядрена химия“, „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ“ и др.

ЛЕКЦИИ

Съдържание

	Хорариум (ч.)
1 Кратка история на маспектрометрията; Основни дефиниции; Апаратура; Методи на йонизиране; Анализатори; и Йонни детектори	4
2. Тандемна маспектрометрия	4
2.1. Принципи	
2.2 Стратегии за MS/MS експерименти	
2.3 Техники за фрагментация	
3. Хибридни методи и техники за анализ	4
3.1 Газова хроматография, комбинирана с маспектрометрия (GC-MS)	
3.2 Течна хроматография, комбинирана с маспектрометрия (LC-MS)	
3.3 Капилярна електрофореза, комбинирана с маспектрометрия	
4. Маспектрометрични методи за количествен анализ	4
5. Маспектрометрични методи за структурен анализ	4
6. Маспектрометрично изобразяване (MSI) - методи основани на SIMS, MALDI-IMS и DESI	4
7. Приложни аспекти на аналитичната маспектрометрия	2
7.1. Анализ на биологични тъканни срези с помощта на MSI техники	
7.2 Анализ на отделни клетки и клетъчни култури с помощта на MSI техники	
8. Практически аспекти и приложения на тандемната маспектрометрия	4
8.1. Маспектрометрията в протеомиката	
8.2 Хранителна протеомика	
8.3 Предизвикателства при анализа на омикс-данни генерирани чрез маспектрометрия	
8.4 Приложение на маспектрометричните техники в науките за Земята	
8.5 Маспектрометрия в космоса	
8.6. Маспектрометрия в изучаването на произведения на изкуството и археологически обекти	
8.7 Маспектрометрия в съдебните изследвания	
8.8 Маспектрометрия в допинг контрола в спорта	
8.9 Миниатюризация в маспектрометрията – съвременна преносима апаратура за полеви маспектрометричен анализ	

ОБЩО

30

Литература

- [1] R. Cole, *Electrospray and MALDI Mass Spectrometry: Fundamentals, Instrumentation, Practicalities, and Biological Applications*, 2nd Ed., Wiley, (2010) Hoboken [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470588901].
- [2] M. Smoluch, G. Grasso, P. Suder, J. Silberring (eds.), *Mass Spectrometry: An Applied Approach*; (2019) John Wiley & Sons, Inc., N.J. ISBN: 9781119377306; [DOI:10.1002/9781119377368].
- [3] A. Lawson (ed.) *Mass spectrometry*, (2021) Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN: 9783112418123;

1. Количествен и структурен анализ на стероиди в лабораторни смеси

6

Литература:

[1] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic mass spectrometric quantification of steroids in mixture — Part II. *Steroids* 164 (2020) 108750 [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039128X20301768].

[2] B. Ivanova, M. Spiteller, Mass spectrometric stochastic dynamic 3D structural analysis of mixture of steroids in solution – Experimental and theoretical study. *Steroids* 181 (2022) 109001 [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039128X22000393].

- 1.1. Приготвяне на смеси от стандартни проби на стероиди по описаната в посочените публикации схема на експериментален дизайн в различни концентрации;
- 1.2. Получаване на масспектрометрични и хроматографски данни;
- 1.3. Обработка на данни от количествен анализ на стероиди получени посредством посочените в точка 1.2 методи посредством набор от алгоритми за хемометрична обработка на данни.
- 1.4. Структурен анализ на стероиди посредством получените по точка 1.2 масспектрометрични данни.

2. Количествен и структурен анализ на олигопептиди

6

Литература:

[1] B. Ivanova, M. Spiteller, Chapter 1. Experimental Mass Spectrometric and Theoretical Treatment of the Effect of Protonation on the 3D Molecular and Electronic Structures of Low Molecular Weight Organics and Metal–Organics of Silver(I) Ion; In *Protonation: Properties, Applications and Effects*, A. Germogen (Ed.) Nova Science Publishers (Series: Biochemistry Research Trends) (2019) New York [ISBN: 978-1-53614-886-2].

- 2.1. Приготвяне на смеси от стандартни проби на олигопептиди по описаната в посочената публикация схема на експериментален дизайн;
- 2.2. Получаване на масспектрометрични и хроматографски данни;
- 2.3. Структурен анализ на олигопептиди посредством получените по точка 2.2 масспектрометрични данни.

3. Количествен и структурен анализ на циклодекстрини

6

Литература:

[1] B. Ivanova, M. Spiteller, Molecular and environmental factors governing non-covalent bonding interactions and conformations of phosphorous functionalized γ -cyclodextrin hydrate systems. *International Journal of Biological Macromolecules*. 87 (2016) 263-272 [https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.02.078].

[2] B. Ivanova, M. Spiteller, Macromolecular ensembles of cyclodextrin crystallohydrates and clathrates – experimental and theoretical gas – and condense phase study. *International Journal of Biological Macromolecules*. 64 (2014) 383-391 [https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.026].

[3] B. Ivanova, M. Spiteller, A mass spectrometric stochastic dynamic diffusion approach to selective quantitative and 3D structural analyses of native cyclodextrins by electrospray ionization and atmospheric pressure chemical ionization methods. *Bioorganic Chemistry*. 93 (2019) 103308 [https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2019.103308].

- 3.1. Приготвяне на смеси от стандартни проби на циклодекстрини по описаните в посочените публикации схеми на експериментален дизайн;
- 3.2. Получаване на масспектрометрични и хроматографски данни;
- 3.3. Структурен анализ на циклодекстрини и техни нековалентно свързани комплекси с молекули разтворител и неорганични йони посредством получените по точка 3.2 масспектрометрични данни.

4. Количествен и структурен анализ на комплекси на олигопептиди с йон на преходни метали (Zn^{II}, Cu^{II}, Ag^I, и Au^{III})

6

Литература:

[1] B. Ivanova, M. Spiteller, Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural determination of complexes of Ag⁺-ion – Experimental and theoretical treatment. *Journal of Molecular Liquids*. 292 (2019) 111307 [<https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111307>].

[2] B. Ivanova, M. Spiteller. Stochastic dynamic electrospray ionization mass spectrometric diffusion parameters and 3D structural analysis of coordination species of copper(II) ion with glycyllhomopentapeptide and its dimeric associates. *Journal of Molecular Liquids*. 282 (2019) 70-87 [<https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.02.116>].

4.1. Синтез на координационни съединения на олигопептиди в изолирано състояние и смеси от Упражнение 2 (по-горе) по описаните в посочените публикации схеми на експериментален дизайн;

4.2. Получаване на маспектрометрични и хроматографски данни;

4.3. Структурен анализ на комплексни съединения получени по точка 4.2 маспектрометрични данни – анализ на метални кълстери и полизаредени йони на координационни съединения на олигопептиди.

5. Структурен анализ на комплексни соли на алифатни амини

6

Литература:

[1] B. Ivanova, M. Spiteller, Chapter 1. Mass Spectrometric Experimental and Theoretical Quantification of Reaction Kinetics, Thermodynamics and Diffusion of Piperazine Heterocyclics in Solution. In *Advances in Chemistry Research*. Vol. 48, J. Taylor (Ed.) Nova Science Publishers (2019) New York [BISAC: SCI013000] [<https://novapublishers.com/shop/advances-in-chemistry-research-volume-48/>].

[2] M. Lamshöft, J. Storp, B. Ivanova, M. Spiteller, Gas-phase CT-stabilized Ag(I) and Zn(II) metal-organic complexes – Experimental versus theoretical study Author links open overlay panel. *Polyhedron*. 30 (2011) 2564-2573 [<https://doi.org/10.1016/j.poly.2011.07.003>].

5.1. Синтез на координационни съединения на алифатни амини по описаните в посочените публикации схеми на експериментален дизайн;

5.2. Получаване на маспектрометрични и хроматографски данни;

5.3. Структурен анализ на комплексни съединения получени по точка 5.2 маспектрометрични данни – анализ на конкурентни реакции на обмен на лиганди от вътрешната координационна сфера.

ОБЩО

30

Софтуер за работа на студенти (семинарни занятия и самостоятелна работа в изследователска маспектрометрична лаборатория и компютърен клас):

- (1) Xcalibur - софтуер за контрол, събиране и анализ на данни от LC-MS системи и свързани инструменти;
- (2) ImageQuest - софтуер за откриване, идентифициране и определяне на разпределението на съединенията, всичко в един анализ на маспектри;
- (3) ProteoWizard;
- (4) mMass.

Допълнителен софтуер за обработка на данни:

- (1) OriginPro

Онлайн база данни със стандартни спектри с парола за достъп за студенти по упражнения 1–6!

Форма на текущ контрол:

Прентация на студент по негова, съответно, нейна самостоятелно развита тема по приложение на хибридни методи на маспектрометрията след покриване на минимум 80 % от лекционния материал и изработване на съответните упражнения.

Изпитна форма: Тест с оценка.

23.10.2025, София

Изготвил: Б. Иванова